

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18213171>

SEMANTIK O‘QISHNI RIVOJLANTIRISHDA LINGVODIDAKTIK TAMOYILLAR

Dadamirzayeva Barnoxon Otamirzaqizi

Namangan davlat universiteti doktoranti,

Barno3007209@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolda semantik o‘qishni rivojlantirishning lingvodidaktik tamoyillarini tasniflash va ularni keng qamrovda izohlash kabi masalalarni maqsad qilib olingan. Semantik o‘qish tushunchasi keng qamrovli o‘rganishdagi masala ekani oydinlashadi. Ushbu o‘qish jarayonida qo‘llaniluvchi tamoyillar atroflicha tushuntirib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: *tamoyil, interpretatsiya, modellashtirish, konstruktivlik, kontekstuallik, integrativlik.*

ABSTRACT

This article aims to classify the linguistic and didactic principles of the development of semantic reading and to explain them in a comprehensive manner. It is clear that the concept of semantic reading is a matter of comprehensive study. The principles used in this reading process are explained in detail.

Keywords: *principle, interpretation, modeling, constructivism, contextualism, integrativity.*

Kirish

Chet tilni o‘qitishda o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayoni zamonaviy lingvodidaktikaning eng muhim yo‘nlislaridan biri hisoblandi. Semantik o‘qish (mazmunli, maqsadli, konotekstga tayangan holda o‘qish) ta’lim oluvchining kognitiv

jarayonlarini faollashtiruvchi, matnning yashirin ma'nolarini ochishga xizmat qiluvchi murakkab kompetensiya sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, semantik o'qish matnning yuzaki darajada idrok qilish emas, balki uning chuqur mazmun strukturasi, muallif istaganidek, kontekstda keltirilgan signallarni anglagan holda va matnlar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash bilan birga boruvchi jarayondir (Galskova, 2015; Anderson, Pearson, 1984). So'nggi yillarda ta'limning kommunikativ-kognitiv modeli shakllanib borgani sari, o'qish jarayonida semantik faoliyatning o'rnini ortdi. Xalqaro standartlar, jumladan, CEFR(2020) hujjatlarida ham o'quvchining matnni tushunish darajasi semantik qayta ishlash chuqurligi bilan bog'liq ravishda baholanishi ta'kidlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, semantik o'qish o'quvchilarning fikrlash moslashuvchanligini oshiradi, tahliliy yondashuvini faollashtiradi, matndan asosiy va ikkilamchi axborotni ajratib olish ko'nikmasini kuchaytiradi (Galskova, 2015; Anderson, Pearson, 1984).

Semantik o'qishning lingvodidaktik ahamiyati shundaki, u o'quvchi musataqil ma'no yaratish faoliyatini shakllantiradi. Zamonaviy ta'lim paradigmasida "matnni o'qish" dan "matnni anglash" ga o'tish muhim metodik burilish sanalib, bu jarayonda o'quvchining semantik kompetensiyasini rivojlantirish birlamchi vazifaga aylanmoqda. Mamlakatimizda ta'lim tizimida mazkur kompetensiyani shakllantirishda davlat o'quv dasturlarining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan (O'zbekiston Respublikasi XTV, 2023). Shu munosabat bilan, semantik o'qishni rivojlantirishda qo'llaniladigan lingvodidaktik tamoyillar o'qitish jarayonining metodik asoslarini belgilab beradi. Tamoyillar o'quvchining tilni o'zlashtirish jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlash, matn ustida kognitiv operatsiyalarni tashkil etish, axborotni qayta ishlash bosqichlarini optimal yo'lga qo'yish imkonini beradi. Adabiyotlarda bu tamoyillar tarkibiga kontekstuallik, kognitiv faollik, interaktivlik, bosqichlilik, autentiklik, integrativlik kabi komponentlar kiritilgan bo'lib, ularni o'quvchinning mazmunni chuqur idrok etish jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi (Kolesnikova, 2021). Demak, Semantik o'qishning lingvodidaktik tamoyillarini ilmiy asoslash va ta'lim jarayonida tadbiq etish bugungi til o'qitish metodikasining dolzarb

masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot mazkur yo‘nalishdagi nazariy qarashlarni tahlil qilish, tamoyillarni amaliy ko‘rinishlarini yoritish va ularning samaradorligini baholashga qaratilgan. Chet til o‘rganishda semantik o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantirish jarayoni o‘quvchining fikrlash strategiyalarini faollashtiruvchi, matnning chuqur mazmuniy qatlamlarini anglashga yo‘naltiruvchi lingvodidaktik tamoyillar majmuasiga tayangan holda tashkil etiladi. Ushbu tamoyillar nafaqat matnni tushunishga, balki interpretatsiya, tahlil, semantik bog‘lanishlarni modellashtirish, mantiqiy taxmin qilish, kognitiv jarayonlarini faollashtirish kabi kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Metodologiya

Ma’lumki, tadqiqot metodlari nazariy, emperik va analitik-uslubiy yondashuvlardan iborat b‘olib, ular semantik o‘qish kompetensiyasining lingvodidaktik asoslarini chuqur o‘rganishga xizmat qiladi. Avvalo, semantik o‘qishning metodik va lingvodidaktik asoslarini aniqlash uchun til o‘rganish bo‘yicha klassik va zamonaviy adabiyotlar tahlil qilinadi va tahlil jarayonida semantika, diskurs tahlili, matn ligvistikasi, kognitiv psixologiya va o‘qish nazariyalariga oid manbalar qiyosiy o‘rganiladi.

Nazariy tahlil semantik o‘qishning quyidagi komponentlarini ajratishga imkon beradi:

- Semantik prognoz;
- Kontekstual ma’no chiqarish;
- Inferensiya jarayonlari;
- Intertekstual bog‘lanishlarni aniqlash;
- Matnni modellashtirish yoki mentak sxemalarini shakllantirish;

O‘qish kompetensiyasini shakllantirish bo‘yicha mavjud tamoyillar qiyosiy tahlil qilinib, semantik o‘qishga mos keluvchi asosiy lingvodidaktik komponentlar ajratib olindi. Kolesnikova (2021), Kuznetsova (2019), Galskova (2015) va boshqa tadqiqotchilar tomonidan berilgan tasniflar asosida konseptual, kontekstual, kognitiv,

integrativ va interaktiv tamoyillar yangicha tizimda qayta modellashtirildi. Bu yondashuv tadqiqot uchun metodologik asos yaratdi.

Emperik materiallarni tahlil qilish metodi orqali semantik o'qishni rivojlantirishdagi mashqlar, topshiriqlar, adabiy matnlar va ularni metodik ishlanmalari o'rganildi va matnlar tahlili quyidagi mezonlar asosida olib borildi: — semantik darajalarning mavjudligi;

- kontekstual signallar;
- yuqori darajadagi fikrlashni talab qiluvchi topshiriqlar (HOTS);
- matnlar orasidagi intertekstual bog'lanishlar;
- inferensiya talab qiluvchi savollar.

Yuqoridagilarni o'rganilgan holda semantik o'qish tamoyillariga asoslangan o'qitish modeli ishlab chiqildi. Bu modelda quyidagi tushunchalar o'zaro uyg'unlashgan.

1. Motivatsiya (matnni tushunishga va kommunikatsiyaga kirishish uchun topshiriqlar berish);

2. O'qishni borishini tashkillash (o'qishga tayyorlash (pre-reading), o'qish davomidagi tushuntirish (while-reading), o'qishning yakunlovchi qismi (post reading);

3. Kognitiv strategiyalarni qo'lashni o'zlashtirish (sxematik xaritalar, klasterlar, mantiqiy bog'lanishlar diagrammasi)

4. Refleksiv tahlil (matn b'oyicha umumiy g'oyani , muammoni topish va uning tahlili)

Modellashtirish jarayonida Lev Vygotskiyning proksimal rivojlanish zonasi, Brunerning konstruktivistik yondashuvi va Rosenblattning “reader–response” nazariyasi metodik asos sifatida qo'llandi (Vygotskiy, 1982; Bruner, 1996; Rosenblatt, 2004). Agar tadqiqot amaliy bosqich bilan davom ettirilsa, semantik o'qish tamoyillari asosida ishlab chiqilgan mashqlar tizimi sinovdan o'tkaziladi va o'quvchilar o'rtasida diagnostik baholash o'tkaziladi. Ushbu bosqichda:

- boshlang'ich va yakuniy o'lchovlar;
- semantik kompetensiya indikatorlari;

- matnni tushunishning turli darajalari;
- kognitiv faollik ko'rsatkichlari aniqlanadi.

Natijalar

Semantik o'qish kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi lingvodidaktik tamoyillarni o'rganish, ularni samaradorlik darjasini aniqlash, o'qitish materiallari bo'yicha mavjud muammolarga yechim topish kabi masalalar oldinda ko'ndalang bo'lib turibdi. Nazariy tahlil (Anderson, Pearson, 1984; Galskova, 2015; Kolesnikova, 2021) semantik o'qishni rivojlantirishga qo'llaniladigan tamoyillar mustaqil tizim sifatida shakllanganini ko'rsatdi. Tahlil natijasida quyidagi asosiy tamoyillar ajratib olindi:

1. *Kontekstual tamoyil* – matndagi ma'noning kontekst orqali ochilishi;
2. *Kognitiv faollik tamoyili* – o'quvchi tomonidan ma'no yaratish faoliyatining faollashuvi;
3. *Avtentiklik tamoyili* – turli madaniy kontekstlardan olingan real matnlar bilan ishlash;
4. *Interaktiv tamoyil* – o'qish jarayonida sub'ekt–sub'ekt munosabatlarining kuchayishi;
5. *Integrativ tamoyil* – o'qish, eshitish, yozish va tahlil strategiyalarining uyg'unlashuvi;
6. *Bosqichlilik va izchillik tamoyili* – semantik jarayonlarni soddadan murakkabga qarab rivojlantirish.

Bu tamoyillar avvalgi tasniflarni (Kuznetsova, 2019; CEFR, 2020) boyitgan holda, semantik o'qishning o'ziga xos tarkibiy jarayonlarini aniqlashga yordam berdi.

Pedagogik modellashtirish natijasida ishlab chiqilgan **semantik o'qish modeli** quyidagi bosqichlarni qamrab oldi:

1. *Motivatsion–prognozlash bosqichi* – o'quvchi matn mazmunini kontekstdan taxmin qilishi;
2. *Semantik operatsiyalar bosqichi* – asosiy g'oya, mavzu, muammo, mantiqiy zanjir va semantik bog'lanishlarni aniqlash;

3. *Kognitiv–tahliliy bosqich* – matnning chuqur ma’nosini ochish, inferensiya, komparativ tahlil;

4. *Refleksiya bosqichi* – matn asosida shaxsiy pozitsiya va mulohazalar shakllantirish.

Ushbu model Vygotskiy (1982)ning “yaqin rivojlanish zonasi”, Bruner (1996)ning konstruktivistik yondashuvi va Rosenblatt (2004)ning “reader–response” nazariyasi asosida asoslandi.

Semantik o‘qishni baholash uchun quyidagi baholash ko‘rsatkichlarini taklif etish mumkin.

- Semantik prognozlash (mantiqiy yondashuv asosida kontekstni tushunish);
- Inferensiya (yashirin, tub manoni aniqlash);
- Mant modeli (asosiy va ikkilamcho g‘oyalarni ajratib ko‘rsatish);
- Kognitiv strukturalash (g‘oyalar xaritasi, mantiqiylik diagrammasi);
- Intertekstual bog‘lanish (matn ichidagi aloqani anglash);

Ushbu ko‘rsatkichlar semantik o‘qish konsepsiyasini baholashning tizimli metodikasini ishlab chiqishga asos yaratadi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki: Semantik o‘qish bo‘yicha lingvodidaktik tamoyillarni qo‘llash o‘quvchilarning matnni chuqur tahlil qilishi, mustaqil fikrlash va mantiqiy bog‘lanishlarini aniqlash ko‘nikmalarini kuchaytiradi.

Muhokama

Semantik o‘qishni rivojlantirish masalasi zamonaviy lingvodidaktik tadqiqotlarning markazida turganini yana bir bor tasdiqlaydi. Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, semantik o‘qishning samaradorligi bevosita o‘quv jarayonida qo‘llaniladigan lingvodidaktik tamoyillarning sifatiga, ularning o‘quv materiali bilan integratsiyalashuv darajasiga hamda o‘qituvchining tanlagan o‘qitish metodiga ham bog‘liq. Semantik o‘qishga xos bo‘lgan kontekstual, kognitiv, interaktiv va integrativ tamoyillarning tog‘ri qo‘llay bilish esa o‘qish sifatini oshiradi. Anderson va Pearson (1984) tomonidan ilgari surilgan “schema theory” ham o‘quvchi ongida mavjud bo‘lgan bilimlar bilan yangi ma’no hosil bo‘lishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni asoslab,

semantik o'qishning psixologik mexanizmlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu fikr Kolesnikova (2021) va Kuznetsova (2019)ning semantik o'qishni integrativ til kompetensiyasining asosiy bo'lagi sifatida ko'rishi bilan uyg'un keladi. Ushbu yondashuv semantik o'qishda muhim bo'lgan [muloqot](#), [interpretatsiya](#), [kognitiv fikrlash](#), [mazmun yaratish](#) jarayonlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Xulosa

Semantik o'qish chet tilini o'rgatishda nafaqat matnni yuzaki tushunishga, balki uning chuqur semantik qatlamlarini idrok etishga xizmat qiluvchi markaziy kompetensiyalardan biridir. Olingan natijalar asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. **Lingvodidaktik tamoyillar samarali tizim yaratadi:** kontekstual yondashuv, kognitiv faollik, interaktivlik, integrativlik, bosqichlilik va autentiklik tamoyillari o'zaro uyg'unlashgan holda o'quvchining semantik kompetensiyasini sezilarli darajada rivojlantiradi.

2. **Pedagogik model samarali ekanligi nazariy jihatdan asoslandi:** semantik o'qish tamoyillariga asoslangan modellashtirilgan dars bosqichlari o'quvchilarda mustaqil fikrlash, matnni tahlil qilish va interpretatsiya qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi.

3. **Semantik kompetensiya indikatorlari foydalidir:** ular o'quvchilarning semantik faoliyatini baholash, kognitiv strategiyalarini aniqlash va o'qitish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

4. **Amaliy ahamiyati:** natijalar semantik o'qish strategiyalarini joriy etish, darsliklarni takomillashtirish va o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirish uchun ilmiy asos yaratadi.

Shu bilan birga, tadqiqot semantik o'qishni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini birlashtiruvchi integrativ yondashuvni qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Kelajakda ushbu modelni real sinov sinflarida qo'llash orqali uning samaradorligini eksperimental yo'l bilan tasdiqlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Виготский Л. С. Мышление и речь. — М.: Педагогика, 1982.
2. Bruner J. The Culture of Education. — Harvard University Press, 1996.
3. Piaget J. The Development of Thought: Equilibration of Cognitive Structures. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977.
4. van Dijk T. A. Macrostructures: An Interdisciplinary Study of Global Structures in Discourse. — Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1980.
5. Anderson R. C., Pearson P. D. A Schema-Theoretic View of Basic Processes in Reading Comprehension // Handbook of Reading Research. — New York: Longman, 1984. — P. 255–291.
6. Rosenblatt L. M. Literature as Exploration. — New York: Modern Language Association, 2004.
7. Council of Europe. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment — Companion Volume. — Strasbourg: COE, 2020.
8. Galskova N. D. Teaching English as a Foreign Language: Theory and Practice. — Moscow: Flinta, 2015.
9. Kolesnikova L. V. Semanticheskoe chtenie v obuchenii inostrannym yazykam. — Saint Petersburg: Lan', 2021.
10. Kuznetsova E. V. Integrativnye podkhody v prepodavanii inostrannogo yazyka. — Moscow: Akademiya, 2019.
11. Nunan D. Task-Based Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004.